

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ТЕОРЕТИКО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ОПЕРАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Джурабаев Отабек Джурабаевич

Dsc, доцент кафедры “Менежмент” Ташкентского
государственного экономического университета

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты, влияющие на эффективность операций, такие как управление производственными процессами, оптимизация рабочих процессов, планирование производственных операций и управление качеством продукции. Авторы статьи анализируют современные подходы к разработке операционных стратегий, основанные на научных исследованиях в области управления производством, и предлагают практические рекомендации для оптимизации операций на производстве.

Ключевые слова: Теоретико-научные основы, разработка, операционная стратегия, производство, управление процессами, оптимизация, планирование, качество продукции.

С момента древности человечество ощущало необходимость в координации своих действий при создании и строительстве масштабных сооружений. Впрочем, наиболее острая потребность в разработке принципов, способствующих организации масштабного производства, возникла в Англии в конце XVIII века, в период промышленной революции. Процесс промышленной революции в Англии ознаменовался переходом от ручного труда к механизированной производственной деятельности на основе использования паровых машин и фабричных систем. Появление новых технологий и возросшая потребность в масштабном производстве требовали эффективной организации рабочих процессов, координированного действия рабочей силы и рационального использования ресурсов.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

В этом контексте стала актуальной разработка принципов и методов, способствующих эффективной организации и координации масштабного производства. Исследователи и инженеры ориентировались на установление системного подхода, где управление и контроль производственных процессов взаимодействовали с целью достижения оптимальных результатов. Это включало в себя определение оптимальных структур производственных единиц, распределение ресурсов, оптимизацию рабочих процессов и создание эффективной системы управления. Таким образом, конец XVIII века в Англии стал важным периодом для разработки научных принципов, которые помогли организовать масштабное производство. Внедрение этих принципов в промышленную практику дало толчок для дальнейшего развития промышленности и сформировало основы современной системы производства. К середине XX столетия в мировой экономике широко распространилось «моделирование производственной деятельности, теория очередей, теории принятия решений, математическое программирование, методы сетевого планирования твердо вошли в инструментарий операционного менеджмента, который охватывает все процессы управления от закупки сырья до поставки готовой продукции или оказания услуг» [1]. В семидесятые годы XX века началось использование компьютерных программ в планировании поставок, логистике запасов, сбытовой деятельности.

По мнению Й. Шумпетера, «каждый новый виток развития операционного менеджмента можно связать с индустриальными циклами, которые, вызваны характером новаторской деятельности» [2].

Ю.Н. Кулакова и А.Б. Кулаков отмечают, что «изменения в операционном менеджменте вызваны изменениями бизнес-среды, повышением технического уровня производств, глобализацией мировых рынков, вовлечением работников в процесс улучшения качества продукции, разработкой новых производственных стратегий» [3].

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

По мнению В.А. Козловского, «операционный менеджмент в широком смысле - это способ создания и обеспечения функционирования оперирующих систем» [5].

Из определений различных ученых, рассматривающих операционную стратегию от узко корпоративной деятельности до масштабной программы действий, можно выделить следующие черты, присущие операционной стратегии (рис. 1).

Рис. 1. Основные черты, присущие операционной стратегии

Операционная стратегия предприятия тесно связана со средой, в которой оно функционирует. Эта связь проявляется как непосредственное воздействие среды на объект управления, определяя его функции, так и косвенное воздействие на факторы, которые имеют прямое влияние. Важно отметить, что характерные черты операционной стратегии отражаются в учете особенностей среды и ее влияния на процессы управления предприятием (рис. 2).

С.Д.Ильенкова считает, что «операционная стратегия связана с распределением и использованием ресурсов, необходимых для осуществления производственного процесса и направлена на поддержание стратегии фирмы путем решения задач, формируемых с учетом потребности клиента» [6].

Американский исследователь В.Дж.Стивенсон характеризует операционную стратегию как «подход, вытекающий из общей стратегии; его задача - направлять производственную деятельность компании. Операционная стратегия имеет меньший радиус действия, чем общая стратегия компании, и касается, прежде всего, производственного аспекта деятельности компании» [7].

Рис. 2. Связь системы операционной стратегии с другими организационными системами предприятия

Стратегический вид взаимодействия кооперирует участников для достижения общей цели (получения максимальной прибыли) в долгосрочной перспективе. За стратегическое взаимодействие несут ответственность руководители высшего звена. Tактический вид взаимодействия предусматривает решение задач ближайшего горизонта планирования и ответственность за его осуществление возложена на менеджеров среднего звена. Оперативный вид взаимодействия направлено на координацию действий между производственными участками, контроль производственного процесса и выявление отклонений с целью их корректировки. Говоря о целях операционной стратегии, многие авторы говорят об их согласованности и достижимости. Разработка таких целей должна быть основана на сбалансированной системе показателей. По мнению А.Ш. Ахмадова, «эти цели должны соответствовать стратегическим целям компании, и их необходимо устанавливать для всех элементов инфраструктуры, увязывать с основными требованиями к выполнению работ, так как именно они позволяют в полной мере реализовывать операционную стратегию»[8]. Анализ деятельности предприятия в производственном, дистрибьюторском или сервисном аспектах влияет на разработку операционных решений. На основе операционной стратегии разрабатываются долгосрочные планы развития предприятия, связанные с модернизацией оборудования, планированием и контролем производства, выпуском новой продукции, планированием технологических процессов и методов работы с персоналом.

По мнению Р.Н. Вепровой, «сравнение операционной стратегии с требованиями рынка позволяет выявлять несоответствия в процессах, оборудовании, планировке, рабочей силе и методах контроля, определении ценности (приоритетов) каждого направления развития и инвестирования в них» [9].

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

О.И. Салмина отмечает, что «особая роль операционной стратегии заключается в том, что она обуславливает минимально необходимую долгосрочную стабильность функционирования операционной системы и является базисом для построения общей стратегии, а также с тем, что эффективность и рациональность операционного менеджмента целиком и полностью зависят от правильности выбора операционной стратегии».

Итальянские ученые N. Slack, S. Chambers, R. Johnston разработали четырехступенчатую модель, позволяющую оценить роль операционной стратегии в развитии производственной деятельности предприятия. Особенность данной модели заключается в том, что принятые операционные решения при необходимости подвергаются корректировке для достижения наиболее оптимального результата (рис. 3).

Рис. 3. Модель для определения роли операционной стратегии в развитии организации

На любом из этих уровней, рассмотренных на рисунке 3, операционная стратегия должна учитывать как имеющиеся реалии производственной деятельности в виде дохода на инвестиции, рентабельности производства, квалификацию персонала, логистику поставок, а также требования рынка и производственные возможности.

О.И. Салмина отмечает, что «все факторы конкурентоспособности основаны на индикаторах производственной деятельности: низкие цены имеют в своей основе издержки производства, высокое качество является результатом производственного контроля и подходящей технологии, новизна и широкий ассортимент продуктов зависят от гибкости операционной деятельности».

Стратегия развития гибкости предполагает политику гибкого изменения ассортимента продукции и объема ее выпуска при изменении спроса. При выборе данной стратегии необходима развитая система маркетинга для прогнозирования изменений в покупательской среде.

Операционная стратегия преобразует такие ресурсы, как сырье, труд, капитал, машины и оборудование, в готовые товары и услуги. Степень, в которой объем производства производственного предприятия достигает своего потенциального объема, является ключевой стратегической переменной. Чем выше загрузка мощностей, тем лучше; в противном случае оборудование может простаивать.

Операционные стратегии предприятий подвержены изменениям в зависимости от изменения подходов к управлению производством. В настоящее время в управлении производством все более приоритетными становятся инновации и знания, высокий уровень компетенций и сотрудничества.

Оперативное применение передовой стратегии является необходимым условием для успешного выпуска инновационной продукции на внутреннем и

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

внешнем рынках. В.А. Варфоломеева и Н.А. Иванова исследуют факторы, которые оказывают влияние на разработку операционной стратегии предприятия в условиях цифровизации экономики. Эти факторы отражают изменения в бизнес-моделях и процессах управления, вызванные широким применением цифровых технологий. Применение оперативной стратегии позволяет предприятию гибко адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка, увеличить эффективность производства и обеспечить конкурентные преимущества на основе инноваций:

«- высокая конкуренция на рынке товаров и услуг в связи с качеством продукции, наличием гарантийных и дополнительных услуг;

- риск и неопределенность инновационной сферы;

- рост требований к гибкости опытной и производственной деятельности в связи с сокращением жизненного цикла продукции, ростом ее потребности в разовых партиях;

Анализируя и обобщая мнения ученых о понятии операционной стратегии, можно сделать вывод о том, что это комплекс адаптивных управленческих решений, направленных на управление деятельностью производственного предприятия с учетом реакции на изменения внутренней и внешней среды. Операционная стратегия тесно связана со стратегическим, тактическим и оперативным видами взаимодействия.

Операционная стратегия должна учитывать как имеющиеся реалии производственной деятельности в виде дохода на инвестиции, рентабельности производства, квалификацию персонала, логистику поставок, а также требования рынка и производственные возможности.

Операционную стратегию также можно рассматривать как систему бизнес-процессов, результат проведения которых имеет ценность для потребителей продукции предприятия. Каждый бизнес-процесс необходимо проверять на соответствие конечной цели всей бизнес-стратегии.

Цифровизация экономики вносит изменения в операционную стратегию предприятия, с одной стороны добавляя стоимости выпускаемой продукции,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

с другой – повышая риск колебания спроса на выпускаемую продукцию и коренным образом изменяя структуру затрат.

Список использованной литературы:

1. Салмина О.И. Операционная стратегия промышленного предприятия в условиях неопределенности и риска: дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук, Белгород, 2013, с. 18.
2. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. пер. с нем.: В. С. Автономов, М. С. Любский, А. Ю. Чепуренко; пер. с англ.: В. С. Автономов и др.]. - Москва: Эксмо, 2007, с. 265.
3. Кулакова Ю.Н., Кулаков А.Б. Теоретические основы формирования стратегии операционной деятельности промышленного предприятия//Экономический анализ. Теория и практика. 2018. Т.18. №8 (479) с. 1449.
4. Козловский, В.А. Производственный и операционный менеджмент/ В.А. Козловский, Т.В. Маркина, В.М. Макаров. - СПб.: Специальная литература, 1998, С. 87.
5. Производственный менеджмент / под ред. С.Д. Ильенковой. - М., 2000. - с. 108.
6. Стивенсон, В.Дж. Управление производством: пер. с англ. / В.Дж. Стивенсон. - М: ООО «Лаборатория базовых знаний», 1998, с. 193.
7. Ахмадов А.Ш. Повышение эффективности управления производственной стратегией в промышленных предприятиях // Экономика и предпринимательство. 2019. № 10 (111). с. 1150
8. Вепрова, Р.Н. Стратегические решения на операционном уровне управления компанией// Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2011. - № 1. - Режим доступа <http://eizvestia.isea.ru>